

VAN DE REDACTIE

Uit de plaatsing van nevenstaand artikel van Prof. J. L. Mey en in de daarin door de schrijver geplaatste inleidende opmerkingen zal de lezer reeds hebben begrepen, dat in onderlinge overeenstemming tussen de collega's van Muiswinkel, Limperg, J. L. Mey en van der Schroeff is besloten, en wel op verzoek van Prof. Limperg, dat eerst de collega's J. L. Mey en van der Schroeff zullen antwoorden op de beschouwingen van Prof. van Muiswinkel in zijn in het december-nummer van het jaar 1958 geplaatste artikel „Schoonheidsgebreken in de vervangingswaardeleer”.

De Redactie vertrouwt, dat deze bijdrage van haar redacteur J. L. Mey binnen niet te lange termijn gevolgd kan worden door een bijdrage van de redacteur van der Schroeff.

In afwijking van hetgeen in het naschrift van de Redactie onder de bijdrage van Prof. van Muiswinkel is vermeld heeft Prof. Limperg, wegens een langdurige geneeskundige behandeling en het ondergaan van een operatie, moeten besluiten af te zien van zijn oorspronkelijk voornemen, als eerste in te gaan op de algemene strekking van hetgeen in bedoelde bijdrage is betoogd. Hij hoopt thans dit in een later stadium te kunnen doen.

